
ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA TENÍASE E IMPORTÂNCIA DA INSPEÇÃO POST-MORTEM DE CARCAÇAS DE BOVINOS

DOI: 10.5281/zenodo.13801211

Júlia Beatriz de Miranda¹

¹Medicina Veterinária – Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos-
Unifio/FEMM
julea.miranda@gmail.com

Livia Maria Gonçalves²

²Medicina Veterinária – Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos-
Unifio/FEMM
livia9452@gmail.com

Maria Eduarda Ferreira Salomão³

³Medicina Veterinária – Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos-
Unifio/FEMM
m.eduardasalomao5@gmail.com

Priscila Oliveira Silveira⁴

⁴Medicina Veterinária – Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos-
Unifio/FEMM
priis1603@gmail.com

Thiago Luís Magnani Grassi⁵

⁵Medicina Veterinária – Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos-
Unifio/FEMM
thiago.grassi@unifio.edu.br

AT05: Epidemiologia e Vigilância sanitária.

A cisticercose é uma doença de caráter zoonótico sendo uma das maiores causas de condenação de carcaça de bovinos, ocasionando perda econômica relacionada a produção de alimentos e que pode limitar as exportações e diminuir o valor dos produtos e a imagem do Brasil perante os países importadores. O objetivo desse trabalho é abordar os principais aspectos da teníase, descrevendo o ciclo do parasita, a forma de transmissão, os impactos na saúde animal e humana, e as medidas de prevenção e controle da doença. Os humanos são os hospedeiros definitivos da teníase proveniente da ingestão de cistos da *Taenia saginata*, adquirindo a patogenia pelo consumo de carne contaminada por esses cisticercos. Os animais adquirem a doença por meio de pastagens e águas contaminadas com ovos viáveis do parasita. A teníase é considerada uma das doenças mais frequentes em humanos, e se destaca pela presença de um parasito único e extenso no trato gastrointestinal, a chamada solitária. Os sinais clínicos nos bovinos são inespecíficos, no entanto, podem apresentar quadros de cardiopatia com degeneração do miocárdio e morte súbita. Nos seres humanos, quando há presença de sinais clínicos da teníase, os mais comuns são náuseas, dor abdominal, emagrecimento, diarreia, fadiga, irritabilidade e

distúrbios de apetite. No fluxograma do abate dos bovinos, é realizada a inspeção post mortem, que avalia, dentre várias situações, a análise visual macroscópica de cisticercos em órgãos e tecidos da carcaça. Nos humanos, a prevenção da ocorrência de teníase se dá por meio de medidas protetivas via sistema de inspeção oficial (municipal, estadual e/ou federal) dentro dos abatedouros-frigoríficos, fiscalizando as carcaças e os produtos finais (carne), definindo a destinação correta desses. Cuidados primários podem ser adotados na criação dos animais nas fazendas, pois se há um manejo sanitário adequado, os animais serão vermifugados corretamente e apresentaram uma menor incidências de cisticercose, evitando ainda desperdícios e prejuízos financeiros ao estabelecimento processador e aos produtores rurais, que não terão tantas condenações parciais ou totais das carcaças de seus animais. Pode-se concluir que o controle dessa patologia via inspeção de carcaças garante a segurança do consumidor final.

Palavras-chave: Doenças parasitárias; inspeção de carnes; saúde pública; zoonose.